

ПІДСИСТЕМА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННОГО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІНСТИТУТІВ І ФАКУЛЬТЕТІВ НТУУ «КПІ»

Анотація

У статті запропонований підхід до проведення обліку електронного методичного забезпечення навчального процесу всіх кафедр університету, що завантажене в інформаційно-аналітичну систему «Електронний кампус НТУУ «КПІ»». Авторами представлена структура підсистеми обліку та технологія отримання статистичних даних за обраними критеріями.

Вступ

Збір та обробка статистичних даних може бути нетривіальним завданням при великому інформації. Система кампус КПІ акумулює інформацію під всьому університету. Тому для зручності перегляду інформації і генерації спеціалізованих звітів була розроблена спеціальна система. Дана система дозволяє мінімізувати використання обчислювальних ресурсів і час необхідно на побудову запитів і взаємодія з системою зберігання даних.

Завдання підсистеми:

- Збір та обробка статистичної інформації.
- Представлення обробленої статистики у вигляді веб-сторінок, а так само завантажуються звітів

Етапи реалізації системи

- Аналіз бізнес-процесів і потоків даних.
- Розробка схеми інформаційних потоків між системою «Електронний кампус» і підсистемою обліку електронного методичного забезпечення
- Розробка архітектури і визначення оптимального ступеня інтеграції і правил обміну даними.
- Виконання необхідних налаштувань системи
- Забезпечення інформаційного обміну між системою «Електронний кампус» і підсистемою обліку електронного методичного забезпечення.

Загальна архітектура системи

Було прийнято реалізовувати інтеграцію підсистеми на рівні ізольованою бази даних. Це дозволяє забезпечити повне розділення між функціями збору та прорахунку статистики основними завданнями системи кампус КПП. Даний підхід дозволяє істотно знизити витрати на інтеграцію декількох системи статистики, підвищити гнучкість і керованість системи, а також забезпечити незалежність інтегровального функціонала від системи в цілому і основних процесів бізнес-логіки. Це в свою чергу, дозволяє зберегти ресурси при необхідності розширення і модифікації як системи «Електронний кампус» в цілому, так і системи збору статистики.

У загальному вигляді міжсистемна взаємодія виглядає наступним чином:

1. Підсистеми «Електронного кампусу» працюють через внутрішнє API із системою базою даних MySQL.
2. Під час планової синхронізації відбувається реплікація даних із серверу бази даних MySQL у внутрішню базу даних, яка не доступна зовнішнім службам під керуванням СУБД SQL Server.
3. Після реплікації і підтвердження коректності даних користувачі підсистеми обліку електронного методичного забезпечення можуть отримувати звіти.

Рис. 1 Спрощена архітектура підсистеми та її взаємодія з системою «Електронний кампус»

В якості базової платформи було прийнято рішення використовувати .NET Framework. В якості інструменту об'єктно-реляційного відображення використовується технологія Entity

Framework. Це дозволило забезпечити розширюваність і гнучкість кінцевого продукту, а також знизити складність міжсистемної інтеграції.

Функціонал та можливості системи

В системі «Електронний кампус» передбачено розмежування функціональності в залежності від профілю користувачів: студент (додаткові функції профілю: староста, профорг), викладач-науковець (додаткові функції профілю: куратор), методист кафедри, завідувач кафедрою. Для обліку електронного методичного забезпечення, завантаженого в систему «Електронний кампус» було розроблено додатковий функціональний сервіс «Статистика», доступний лише для профілю методист. Сервіс «Статистика» організовано таким чином, що методист має змогу отримати статистичні дані по завантаженню електронного методичного забезпечення згідно свого рівня відповідальності, тобто якщо це методист кафедри то він має доступ до статистичних даних лише своєї кафедри, якщо це методист інституту/факультету, то він має доступ до статистичних даних всіх кафедр свого інституту/факультету, а якщо це методист університету, то він має доступ до статистичних даних до всіх кафедр всіх інститутів/факультетів.

Підсистема обліку електронного методичного забезпечення навчального процесу кафедри «Статистика» включає в себе п'ять розділів.

Перший розділ має назву: статистичні дані по кафедрі, що сама себе забезпечує, тобто сама собі читає кредитні модулі. Мається на увазі, що в цей розділ попадуть лише ті кредитні модулі, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри. Цей розділ показує наступні статистичні відомості:

— Кількість кредитних модулів, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, та скільки з цих кредитних модулів забезпечено інформаційними ресурсами, тобто до скількох кредитних модулів приєднане викладачем методичне забезпечення, необхідне студентам для вивчення дисципліни (сума береться з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання).

— Кількість завантажених електронних інформаційних ресурсів по кредитним модулям, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, тобто тут вказується скільки всього інформаційних ресурсів рівню кредитного модуля завантажено викладачами.

— Кількісна відомість завантажених електронних інформаційних ресурсів за видами по кредитним модулям, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, тобто тут вказується перелік видів інформаційних ресурсів рівню кредитного модуля та кількість завантажених викладачами ресурсів по кожному виду.

—Список кредитних модулів, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, та для які забезпечені методичним забезпеченням, тобто тут вказується перелік кредитних модулів та видів інформаційних ресурсів по кожному кредитному модулю з кількістю завантажених викладачами ресурсів по кожному виду. Треба звернути увагу, що кредитний модуль вважається забезпеченим, якщо для нього завантажено методичне забезпечення з переліку обов'язкових видів: навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма кредитного модуля дисципліни (за всіма формами навчання), положення про рейтингову систему оцінювання кредитного модуля, методичні рекомендації до виконання: модульної контрольної роботи, державної контрольної роботи, курсового проекту, курсової роботи, розрахунково-графічної роботи, розрахункової роботи, графічної роботи та рефератів (в залежності від того, що саме вказано в контрольних заходах робочого навчального плану), питання та завдання до проведення контролю знань.

—Список кредитних модулів, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, та для яких відсутнє методичне забезпечення, тобто тут вказується перелік кредитних модулів для яких викладачами не завантажено жодного ресурсу.

—Список кредитних модулів, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, та для які частково забезпечені методичним забезпеченням, тобто тут вказується перелік кредитних модулів для яких викладачами завантажено не всі види методичного забезпечення з переліку обов'язкових.

—Список кредитних модулів, що читають викладачі-науковці даної кафедри навчальним групам даної ж кафедри, та для яких відсутні завантажені файли або посилання, тобто тут вказується перелік кредитних модулів для яких викладачами створено опис приєднуваного методичного забезпечення, але не прикріплено файли або посилання.

Другий розділ має назву: статистичні дані по кафедрі, для якої читають інші кафедри університету. Мається на увазі, що в цей розділ попадуть лише ті кредитні модулі, що читають викладачі-науковці, які працюють на інших кафедрах навчальним групам даної кафедри.

Третій розділ має назву: статистичні дані по кафедрі, яка читає іншим кафедрам університету. Мається на увазі, що в цей розділ попадуть лише ті кредитні модулі, що читають викладачі-науковці кафедри навчальним групам інших кафедр.

Другий та третій розділи мають ідентичну з першим розділом структуру та відрізняються лише тим, ким або для кого викладаються кредитні модулі.

Четвертий розділ має назву: статистичні дані по співробітникам, яким надано доступ до методичного забезпечення даної кафедри. Мається на увазі, що в цей розділ попадуть ті викладачі-науковці, які не є співробітниками даної кафедри, але з тих чи інших причин хочуть

завантажувати або переглядати методичне забезпечення, кредитні модулі та робочі навчальні плани даної кафедри.

П'ятий розділ має назву: статистичні дані по співробітникам, які завантажили методичне забезпечення для даної кафедри. Мається на увазі, що в цей розділ попадуть ті викладачі-науковці, які не є співробітниками даної кафедри, але завантажили методичне забезпечення для неї, тобто тут вказується перелік співробітників, кредитних модулів, для яких кожен з них завантажив методичне забезпечення та видів інформаційних ресурсів по кожному кредитному модулю з кількістю завантажених ресурсів по кожному виду.

Висновки

Згідно з наведених принципів роботи підсистеми «Статистика» можна сказати, що її метою є перевірка роботи викладачів-науковців по завантаженню інформаційних електронних ресурсів в систему «Електронний кампус». Підсистема забезпечує контроль методистом кафедри забезпеченості кредитних модулів методичним забезпеченням для підвищення швидкості завантаження ресурсів викладачами.